

DECIMAS NUEVAS GLOSADAS,

PARA CANTAR LOS AFICIONADOS.

*Ayer me desembarqué
 en el muelle de la Habana,
 vendiendo la moda usana
 que en Puerto-Rico compré.*

Fuí teniente en Barcelona
 y en Valencia regidor,
 en Cádiz fui matador
 y mendigante en Pamplona;
 orden tuve de corona,
 pero misa no canté,
 los hábitos arrastré,
 senté plaza de soldado,
 y oficial abanderado
 ayer me desembarqué.

En Málaga fui sargento
 de guardas de aquella costa,
 despues maestro de posta,
 capitan de un regimiento,
 coronel fui, como cuento,
 y me embarqué una mañana,
 en una fragata usana
 marché de navegacion,
 y me hallo de comision
 en el muelle de la Habana.

En Cuba fui pregonero,
y chalan en Moreria,
fui zángano en Almería,
en Tolon fui zapatero,
en Nápoles consejero,
y mi suerte fué profana,
de sacristan en Santa Ana,
en Veracruz contratante,
y hoy me hallo comerciante,
vendiendo la moda ufana.

Fui general en Matanzas,
y en Santo Domingo fraile;
intendente en Buenos-Aires,
en Lóndres maestro de danza,
en Valladolid por chanza,
manteo de cura tomé,
y de allí, no sé por qué,
fui de mandarin en China,
y me hallo vendiendo harina
que en Puerto-Rico compré.

*Adios, madre de mi vida,
tronco de todas mis ramas,
ya se va el hijo querido
nacido de tus entrañas.*

Ya me despido, Señora,
madre de mi corazon,
écheme la bendicion
que ya es llegada la hora
tan solo mi pecho llora
la ausencia de mi partida,
adios, hermana querida,
no llores, ni pases penas
que voy á tierras ajenas,
adios, madre de mi vida.

Hermano, por Dios te pido
consueles á nuestra madre,
quedas en lugar de padre,
le darás gusto cumplido,
miétras yo tan affigido
me veo en tan triste calma,
adios, hermano del alma,
repite mi triste voz;
madre, encomiéndame á Dios,
tronco de todas mis ramas.

Siento salir de mi pueblo,
pero el dejarlo es forzoso,
ya se acabó mi reposo
y á padecer desde luego;
así, señores, les ruego
á todo el que haya ofendido,
mil veces perdon le pido
al verme en tanta afficcion,
madre de mi corazon,
ya se va el hijo querido.

Por último me despido
de hermanos, primos, parientes,
de amigos, y demas gentes,
y de un amante querido,
adios, digo, enternecido,
que voy á tierras estrañas,
á padecer en campaña,
mas no por eso me affijo:
madre, no olvideis al hijo
nacido de tus entrañas.

*Regalada prenda mia,
me alegraré que te halles
con la salud de los dos
pido al cielo que te guarde.*

Hermosa bella pintura,
deidad, jardin peregrino,
á vuestras plantas rendido
la remito á tu hermosura
esta carta con ternura,
porque con mucha alegría
en este dichoso dia
saber quiero si estás buena,
ramillete de azucena
regalada prenda mia.

De mi corazon recibe
muy espresivas memorias
haciéndotelas notorias
por el amor que en mi vive,
y te advierto que si escribes,
la respuesta que no tarde;
y porque el sol no te dañe
ni te de su resplandor
con gran fineza y amor
me alegraré que te halles.

Aquí suspendo mi pluma
por no mostrar mi dolor,
soy tu amante y servidor
porque es para mi fortuna,
pero si al alumbrar la luna,
te escribiere quiera Dios,
lo que podreis leer vos,
que siempre seré constante,
y consérvese un amante,
con la salud de los dos.

Dulce hechizo de mi vida,
yo me hallo sin consuelo,
y es porque hallarte no puedo,
pues que la suerte lo priva;
cuando la carta recibas
de este desdichado amante,
¡qué abrazos quisiera darte
con amor y con terneza!
y para mayor firmeza
pido al cielo que te guarde.

EL MON ES UN BIGALOT, AFERRA QUI POD.

Si sentiú qualque croixit
abans de estar carregat
un barco, y sou invitat
á prender part ó partit;
en que duga un bon pilot,
sigau prudent y astut
posauvos barret
y anau poquet á poquet
¡alerta un batud!
*El mon es un bigalot
aferra qui pod.*

Si un vago veis ben vestit
sens que es sastre haje bestiet
y es segú que may ha trèt
de sa rifa de Madrid;
fogiú d' ell mes que de trot
pues ha estona que es sabud
y está demostrad
que n'el setè ha faltad
y s' alè li pud
*el mon es un bigalot
aferra qui pod.*

Si un altren' veis que ha quebrat
y no li falta un cabrit.
Y en sa mà damunt el pit
diu que á ningú ha estafat
fend sa cara de devot.....
Molts n' hia que jugan brut.
Axó es un gran sét!

Vuy en dia el perdre rét
á colca perdut.
*El mon es un bigalot
aferra qui pod.*

Si com un desesperad
prometeavós un jarrèt
vos cerque y vos compromèt
un que vol sèr diputad
perque li doneu es vòt.....
tan sols sa lley de s' ambud
es el seu partid,
y es peix grós menja es petit
n' estich convensut.
*El mon es un bigalot
aferra qui pod.*

Si l'amo-n Pera Peixèt
cap al altre mon ha suit,
y encara es baül no han duit
com adins el seu quartèt
ja se sent gran alboròt;
es que s'heren fend es mut
ses claus ha amagat,
y dos jermans y un cuñad
un pany han rompu.
*El mon es un bigalot
aferra qui pod.*

Si una que 'n té trenta sèt
viuda y rica, amb un nabot

50

se casa y aqueix per tot
encanta que l'han sostrèt
y no ha fet per sa döt;
ningú mentras siga agut
y despreocupad
vos dirá que l'han comprat
Sino, s'ha venud.
*el mon es un bigalot
aferra qui pod.*

Si un mosson ó señoret
doblès vos ha menllevad,
y havent algun temps passad
trobanló á un carrér estret
mira dias un bassiot
com qui no heus ha conegud.....
Ay! si no está escrit
los heu gastad de sofrid.
¡Pues m' ha estrevengud!
*El mon es un bigalot
aferra qui pod.*

Si Don Judas l'aay passat

estava prim com es dit
y duya es jèch tot sergit,
y are tant s'es engreixat
que no cab dins el capot
y está tot desconegut;
¡Sabeu lo que ha fèt?
no rès, vá entular un plèt.....
sòl, fá, mi, rè, ut!
*El mon es un bigalot
aferra qui pod.*

Per axò qui está posad
en el mon de dia y nit
Ha de viure desxondit,
Del contrari está exposad
á quedar tós com un xot:
ja tot está corrompud
alerta l' pellèt!
que de lladres n' hia esplèt
Y el darré es bañut.
*El mon es un bigalot
aferra qui pod.*

B. F.

Este romance se halla de venta en la calle del Sindicato, núm. 139.

Entre el grandioso surtido de romances, sainetes é historias de 2, 3, y 4 pliegos que se hallan en dicha tienda, se encontrarán: *Els manaments de la lley de Deu glosats.*—*Sa vida de un Jugadó.*—*Els manaments de sas casadas.*—*Els manaments de sas fadrinas.*—*Romanso nou de cançons veyas.*—*El meu retrato, ó sia qui som jo.*—*Un manat de remeys,* y una multitud de trobos y décimas divertidas y amorosas para cantar con acompañamiento de guitarra, etc. etc.

Y las plaguetas tituladas: *Cuatro mots de veritats sobre las votacions pasadas.*—*Varias cançons,* de Toni Garau.—*La temporada fatal.*—*Carta d' amor.*—*La vida del homo.*—*Via Crucis.*—*El dia de Sant Bernat.*—*Décimas sobre lo engaños q'ues el mon.*—*Els entremesos: Roegó florit.*—*Llorens mal casadis.*—*El Beato Ramon y en Taleca,* etc. etc.—Pronto se publicarán las nuevas plaguetas *Las armas de Cupido,* ó sia *Sescaló que fa sis.*—*El Judici Universal.*

Tambien se encontrarán en dicha tienda LIBRITOS DE FUMAR de las mas acreditadas marcas, como son: *Amor, Maiz, Confiianza, Paja de Arroz, Lechuga y otros.*—Naipes finos y ordinarios y cerillas fosfóricas.—Igualmente se hace saber, que habiendo obtenido el dueño de dicha tienda la propiedad del calendario *Zaragozano,* para las Islas Baleares, cuya edicion se hace espresamente para Mallorca, Menorca é Ibiza, tambien los habrá de venta al por mayor y menor, como tambien otros de los que se publican en la isla.—Y el libro titulado *Tabla de cuentas hechas,* acomodadas á la nueva ley monetaria escudos y céntimos, á 4 reales ejemplar.

Impr. de Guasp.

CON-DECCIO